

PENDAMPINGAN IBU BADUTA UNTUK PENYIAPAN MP-ASI YANG MEMENUHI UNSUR UFREJUTEK VARES BERSIH DAN PENINGKATAN AKSESSIBILITAS PANGAN MELALUI PENGADAAN KEBUN DASAWISMA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Yenni Zuraidah¹, Abdul Hairuddin Angkat², Bernike Doloksaribu³
^{1,2,3} Poltekkes Kemenkes Medan

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Stunting

Complementary feeding

Education

Mentoring

Nutritional adequacy.

ABSTRAK

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan prevalensi stunting di atas 30%. Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak adekuat akibat rendahnya pengetahuan ibu dan keterbatasan akses pangan bergizi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu Baduta serta kader posyandu dalam pemberian MP-ASI adekuat sebagai upaya pencegahan stunting.

PKM dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selama delapan bulan dengan kegiatan lapangan pada Mei–Juli 2025. Sasaran kegiatan meliputi ibu yang memiliki Baduta, kader posyandu, dan pengurus PKK, dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Intervensi meliputi edukasi dan pendampingan penyediaan MP-ASI berbasis prinsip “UFREJUTEK VARES BERSIH”, pelatihan kader, kunjungan rumah, serta pengembangan kebun gizi berbasis dasawisma untuk meningkatkan akses pangan bergizi.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan ibu dan kader terkait pemberian MP-ASI adekuat berdasarkan hasil pretest dan posttest, peningkatan kemandirian keluarga dalam praktik penyediaan MP-ASI, serta terbentuknya kebun gizi yang dikelola oleh tiga kelompok dasawisma. Program ini juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, kader, dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting. Kegiatan PKM ini berpotensi menjadi model intervensi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dalam mendukung penurunan stunting di tingkat desa.

ABSTRACT

Stunting remains a serious public health problem in Indonesia, including in Deli Serdang District, which has a stunting prevalence of over 30%. One of the main factors causing stunting is inadequate complementary feeding due to low maternal knowledge and limited access to nutritious food. This Community Service Activity (PKM) aims to improve the knowledge and skills of Baduta mothers and posyandu cadres in providing adequate MP-ASI as a stunting prevention effort.

The PKM was carried out in Mekarsari Village, Deli Tua District, Deli Serdang Regency, for eight months with field activities from May to July 2025. The targets of the activity included mothers with Baduta, posyandu cadres, and PKK administrators, with a total of 23 participants. The method used was a participatory approach through three stages, namely preparation, implementation, and monitoring and evaluation. Interventions included education and assistance in preparing complementary foods based on the "UFREJUTEK VARES BERSIH" principle, cadre training, home visits, and the development of neighborhood-based nutrition gardens to improve access to nutritious food.

The results of the activities showed an increase in the knowledge of mothers and cadres regarding adequate complementary feeding based on the results of the pretest and posttest, an increase in family independence in the practice of preparing complementary foods, and the establishment of nutrition gardens managed by three neighborhood groups. This program also strengthened collaboration.

**Corresponding Author: (isi dengan E-mail)*

PENDAHULUAN

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 % di 2023 menjadi 19,8 % pada 2024 telah sesuai target WHO (< 20 %), namun stunting masih menjadi tantangan dalam pengentasan masalah gizi nasional karena dari 38 Provinsi di Indonesia, terdapat hanya 12 Propinsi (32%) yang memiliki prevalensi stunting < 20 %, sementara 26 provinsi (68%) masih di atas 20% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2025). Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, yang pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penderita yang melampaui 30 persen.(Kemenkes, 2023). Berbagai kajian menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multifaktorial, sehingga upaya penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.(Kementerian Kesehatan, 2024)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan penerapan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kontibutor tertinggi penyebab stunting adalah MP-ASI Faktor lainnya adalah kejadian berhenti menyusu pada usia di bawah dua tahun. Pada kondisi tidak lagi menyusui, maka tumbuh dan kembang Baduta, hanya didukung oleh MP-ASI. Pada saat MP-ASI tidak adekuat untuk mendukung pertumbuhan Baduta, maka pada masa-masa ini termasuk titik rawan yang harus mendapat perhatian untuk program pencegahan stunting pada Baduta.

Penelitian berbasis komunitas yang dilakukan di Mandailing Natal pada tahun 2018, memberikan hasil bahwa penggerakan komunitas untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Mandailing Natal memperlihatkan sinergi yang positif untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat (Nasution et al., 2015). Hasil penelitian di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022, menyimpulkan bahwa faktor dominan penyebab stunting adalah pemberian MP-ASI yang tidak adekuat, tidak sesuai jumlahnya, tidak sesuai tahapannya.(Zuraidah et al., 2025). Terdapat dua paradigma yang ditemukan, yakni anak-anak Baduta di bawah 6 bulan telah diberikan MP-ASI, sedangkan disisi lain pemberian MP-ASI pada anak 6 bulan ke atas, diberikan secara asal tanpa dasar pengetahuan yang memadai, sehingga MP-ASI diberikan dalam jumlah, jenis dan variasi bahan makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi baduta .

Meskipun telah terjadi penurunan angka stunting di masyarakat, namun dalam proses pengentasan yang telah berjalan, kebanyakan sifatnya adalah berupa program pemerintah yang sebagian besar bersifat program bantuan, sehingga belum ada peningkatan signifikan pada pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, tidak terkaji kearifan lokal dan lembaga lokal yang efektif di bidang ini misalnya kader Posyandu, PLKB, PKK, dan Dasawisma jarang dimanfaatkan (TNP2K, 2019).

Perilaku masyarakat dalam penyiapan MP-ASI ini perlu mendapat perhatian, karena pada masa ini adalah titik beresiko tinggi bagi seorang anak untuk mengalami malnutrisi.(Djauhari, 2017); (Saaka et al., 2021). Pada masa anak seharusnya telah diberikan MP-ASI, ada perilaku dari orang tua yang sudah mulai cuek dengan pemberian ASI, bahkan pada usia 1 tahun, sudah banyak anak Baduta yang telah di saphi ASInya. Pada saat MP-ASI tidak adekuat untuk memenuhi kecukupan gizi bagi anak Baduta, maka pada usia 12-24 bulan ini, ada banyak anak Baduta yang mengalami kekurangan gizi mulai dari taraf sedang sampai dengan taraf parah (Zuraidah, 2025)

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan meliputi advokasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan, penentuan peserta, penyuluhan berupa penyampaian materi gizi seimbang anak Baduta, pelatihan pembuatan produk MP-ASI berbahan pangan lokal bergizi tinggi dan dengan pengolahan yang tepat dapat digunakan sebagai MP-ASI yang berprotein tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber gizi yang baik untuk pencegahan stunting pada Baduta.

Berdasarkan analisis situasi melalui wawancara dengan kepala desa, kepala Puskesmas, bidan desa, petugas gizi, ibu PKK, serta ibu yang memiliki Baduta, diidentifikasi permasalahan prioritas mitra terkait penyiapan dan pemberian MP-ASI. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses ibu terhadap bahan pangan bergizi, rendahnya pengetahuan tentang penyiapan MP-ASI yang adekuat, serta terhentinya pemberian ASI pada anak berusia di atas satu tahun. Kondisi ini menyebabkan MP-ASI yang diberikan kurang bervariasi dan tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan Baduta

Praktik pemberian MP-ASI yang tidak adekuat meliputi ketidaksesuaian dengan usia anak, frekuensi, jumlah, dan tekstur yang tidak tepat, respon baduta yang kurang baik, serta rendahnya kebersihan penyajian. Permasalahan ini diperberat oleh tingginya jumlah keluarga miskin, rendahnya pengetahuan gizi ibu balita, keterbatasan pemanfaatan pangan lokal, serta kurangnya keterampilan ibu dalam menyusun dan mengolah menu. Selain itu, masih terdapat kesalahpahaman bahwa makanan bergizi identik dengan makanan mahal, terutama pada keluarga miskin.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan penyuluhan dan juga demonstrasi penyiapan MP-ASI yang sesuai dengan prinsip UFREJUTEK VARES BERSIH (Kemenkes RI, 2021) kepada masyarakat sebagai mitra pengabdian, dan juga mengenalkan pembuatan kebun gizi mini yang bias ditiru oleh masyarakat sebagai metode bertani dengan teknik sederhana urban farming untuk meningkatkan aksesibilitas pangan

Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu balita mengenai penyiapan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat bagi anak usia 12–24 bulan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan ibu dalam mengolah bahan MP-ASI dengan memanfaatkan pangan lokal, khususnya ikan bandeng, menjadi berbagai variasi olahan MP-ASI yang bernilai gizi tinggi, aman, dan sesuai dengan preferensi anak pada kelompok usia tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selama delapan bulan, dengan kegiatan lapangan berlangsung pada Mei–Juli 2025. Sasaran kegiatan adalah ibu yang memiliki Baduta, kader posyandu, dan pengurus PKK sebanyak 23 orang partisipan. Program dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa dan kader sebagai mitra utama.

Pelaksanaan PKM terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penjajakan lokasi, advokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, penentuan peserta, serta penyusunan materi edukasi dan modul pelatihan berbasis prinsip pemberian MP-ASI “UFREJUTEK VARES BERSIH”, yang dituangkan dalam Satuan Acara Penyuluhan (SAP). Pada tahap ini juga dilakukan perekrutan dan pelatihan kader untuk mendukung pendampingan dan keberlanjutan program, serta perencanaan pengembangan kebun gizi berbasis dasawisma guna meningkatkan akses pangan bergizi.

Tahap pelaksanaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu edukasi dan pendampingan penyiapan MP-ASI serta pembuatan kebun gizi. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan yang disertai demonstrasi praktis penyiapan MP-ASI sesuai usia Baduta, meliputi pemilihan bahan, teknik pengolahan, dan penyajian yang higienis. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa dan melibatkan ibu Baduta, kader, dan tim pengabdian. Pendampingan lanjutan dilakukan melalui kunjungan rumah oleh kader untuk

membantu penerapan praktik penyiapan MP-ASI secara mandiri. Pembuatan kebun gizi dilaksanakan dengan dukungan pemerintah desa melalui penyediaan lahan dan bibit, yang dikelola oleh tiga kelompok dasawisma dengan pendampingan kader.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi pengetahuan ibu Baduta dilakukan menggunakan metode pretest dan posttest sebelum dan setelah penyuluhan serta pendampingan. Pemantauan pertumbuhan anak dilakukan oleh kader setiap kunjungan melalui pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan serta observasi perilaku makan. Evaluasi berkala dilaksanakan melalui pertemuan bulanan antara tim pengabdian, kader, dan pemerintah desa untuk menilai kemajuan program dan menyusun laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan sebanyak 23 responden, yaitu ibu atau anggota keluarga yang berperan utama dalam pemberian MP-ASI pada Baduta. Berdasarkan karakteristik usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 30–40 tahun (54,5%), diikuti kelompok usia 25–29 tahun (22,7%), usia di bawah 25 tahun (9,0%), dan usia di atas 40 tahun (13,6%). Dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA (63,6%), sementara sisanya berpendidikan SD (22,7%) dan SMP (13,6%).

Tabel 1. Distribusi Frekwensi Responden berdasarkan Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	n	%
Usia Responden	< 25 tahun	2	9,0
	25–29 tahun	5	22,7
	30–40 tahun	12	54,5
	> 40 tahun	3	13,6
Pendidikan Terakhir	SD	5	22,7
	SMP	3	13,6
	SMA	14	63,6
Pekerjaan	Ibu rumah tangga	21	95,5
	Karyawan swasta	1	4,5
Jumlah Anak	1 anak	6	27,3
	2 anak	6	27,3
	3 anak	7	31,8
	> 3 anak	3	13,6
Usia Baduta Terkecil	6–12 bulan	5	22,7
	13–18 bulan	2	9,0
	19–24 bulan	15	68,2

Sebagian besar responden merupakan ibu rumah tangga (95,5%), sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai karyawan swasta (4,5%). Jumlah anak responden bervariasi, dengan proporsi terbesar memiliki tiga anak (31,8%), diikuti satu anak dan dua anak masing-masing sebesar 27,3%, serta lebih dari tiga anak sebesar 13,6%. Berdasarkan usia Baduta terkecil, mayoritas responden memiliki anak usia 19–24 bulan (68,2%), diikuti usia 6–12 bulan (22,7%) dan 13–18 bulan (9,0%). Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden merupakan kelompok usia produktif dengan peran penting dalam pengasuhan dan penyiapan makanan anak. (Destyana et al., 2018)

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Desa Mekarsari, Ketua Tim Penggerak PKK, kader posyandu, serta ibu Baduta sebagai sasaran kegiatan. Kehadiran pemangku kepentingan desa menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan program dan menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi Masyarakat (Renyonet et al., 2022).

Tahap awal kegiatan berupa penyuluhan tentang pencegahan stunting melalui peningkatan mutu pemberian MP-ASI pada Baduta. Sebelum penyuluhan dimulai, dilakukan pretest sebagai evaluasi awal untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta. Pretest terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda yang mencakup aspek usia pemberian MP-ASI, frekuensi dan jumlah pemberian, variasi bahan makanan, jenis dan teknik pengolahan, serta tekstur MP-ASI yang sesuai dengan tahap perkembangan Baduta. Setelah penyuluhan, dilakukan posttest untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta.

Materi penyuluhan disusun berdasarkan prinsip pemberian MP-ASI “UFREJUTEK VARES BERSIH”, yang menekankan kesesuaian usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi bahan, serta kebersihan dalam penyiapan dan penyajian MP-ASI. Penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu Baduta mengenai pentingnya MP-ASI yang adekuat untuk mendukung pertumbuhan optimal anak, serta peran MP-ASI dalam pencegahan stunting. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan pemberian MP-ASI, pentingnya pengenalan berbagai rasa sejak dini, serta metode pemberian MP-ASI yang tepat waktu, tepat jenis, dan tepat jumlah.

Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai penatalaksanaan pemberian MP-ASI yang adekuat. Peserta juga memahami alternatif penyiapan MP-ASI sesuai usia anak, frekuensi dan jumlah pemberian, variasi bahan dari berbagai sumber zat gizi, penilaian respons anak terhadap MP-ASI, serta pentingnya menjaga kebersihan selama proses penyiapan dan penyajian makanan.

Tabel 2. Perubahan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta (n = 23) Sebelum dan Sesudah Kegiatan Penyuluhan dan Demonstrasi MP-ASI

Variabel Evaluasi	Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi	Perubahan
Skor pengetahuan MP-ASI (rata-rata ± SD)	56,3 ± 10,2	82,7 ± 8,5	26,4 poin
Peserta dengan pengetahuan kategori baik, n (%)	7 (30,4%)	20 (87,0%)	13 peserta
Peserta mampu menjelaskan prinsip MP-ASI dengan benar, n (%)	9 (39,1%)	19 (82,6%)	10 peserta
Peserta mampu mempraktikkan pembuatan MP-ASI dengan benar, n (%)	8 (34,8%)	18 (78,3%)	10 peserta

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan MP-ASI berbasis pangan lokal. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, rata-rata skor pengetahuan peserta meningkat dari 56,3 ± 10,2 menjadi 82,7 ± 8,5. Sejalan dengan peningkatan tersebut, proporsi peserta dengan tingkat pengetahuan kategori baik meningkat dari 30,4% (7 orang) sebelum intervensi menjadi 87,0% (20 orang) setelah intervensi (Tabel 2).

Selain peningkatan pengetahuan, keterampilan peserta dalam pemberian MP-ASI juga mengalami perbaikan. Sebelum kegiatan, hanya 34,8% (8 orang) peserta yang mampu mempraktikkan pembuatan MP-ASI dengan benar. Setelah dilakukan demonstrasi, jumlah tersebut meningkat menjadi 78,3% (18 orang). Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memilih bahan pangan sesuai usia anak, menerapkan teknik pengolahan yang tepat, serta menyajikan MP-ASI dengan tekstur dan porsi yang sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi penyuluhan dan demonstrasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis ibu dalam pemberian MP-ASI.

Demonstrasi Pembuatan MP-ASI Berbasis Pangan Lokal

Setelah kegiatan penyuluhan, pelaksanaan pengabdian dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan MP-ASI berbasis pangan lokal. Demonstrasi dilakukan dengan menggunakan peralatan rumah tangga sederhana agar mudah dipraktikkan oleh ibu di rumah. Kegiatan ini mendapat respons yang sangat positif, ditunjukkan oleh antusiasme peserta dalam mengikuti setiap tahapan demonstrasi, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga penyajian MP-ASI.

Bahan pangan lokal yang digunakan dalam demonstrasi meliputi sumber protein hewani (ikan lele, ikan dencis, dan telur), sumber protein nabati (tahu dan tempe), sayuran (bayam dan labu kuning), sumber karbohidrat (nasi), serta buah-buahan (pepaya, jeruk, dan buah naga). Pemilihan bahan didasarkan pada kemudahan akses, nilai gizi yang tinggi, serta kesesuaian dengan kebutuhan gizi Baduta usia 6–24 bulan. Ikan dipilih sebagai sumber protein hewani utama karena memiliki kualitas protein yang baik dan mudah dicerna oleh anak usia dini.

Dalam demonstrasi, peserta diperkenalkan dengan berbagai menu MP-ASI sesuai kelompok usia, antara lain tim lele labu kuning dan bubur dencis bayam untuk usia 6–8 bulan, nasi tim tahu tempe bayam dan nasi tim telur labu kuning untuk usia 9–11 bulan, serta olahan buah seperti pepaya ceria dan puree buah naga-jeruk sebagai makanan selingan. Setiap menu disajikan dengan memperhatikan prinsip UFREJUTEK VARES BERSIH, termasuk tekstur yang sesuai, variasi bahan, penambahan lemak sebagai enrichment, serta kebersihan selama proses pengolahan.

Selain keterampilan teknis, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya suasana makan yang positif dan responsif. Konsep “makan adalah saat yang membahagiakan bagi Baduta” diperkenalkan untuk mendorong ibu menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan sehingga meningkatkan daya terima anak terhadap makanan, khususnya sumber protein hewani.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keterampilan peserta dalam mempraktikkan pembuatan MP-ASI serta daya terima produk oleh anak. Evaluasi dilaksanakan satu minggu setelah kegiatan demonstrasi dengan mengundang kembali peserta ke balai desa. Pada tahap ini, ibu Baduta diminta menunjukkan hasil kreasi MP-ASI yang telah dipraktikkan di rumah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengolah MP-ASI berbahan pangan lokal secara mandiri dengan variasi menu yang beragam. Produk MP-ASI yang dihasilkan umumnya disukai oleh Baduta, dan ibu menyatakan bahwa proses pembuatannya relatif mudah serta bahan-bahannya mudah diperoleh di pasar lokal. Peserta juga memahami bahwa jenis ikan dan bahan pangan lainnya dapat disesuaikan dengan potensi lokal, baik dari perikanan air tawar maupun laut, selama tetap mengikuti prinsip Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ibu Baduta dalam penyiapan MP-ASI yang sehat, bergizi, aman, dan bervariasi. Peningkatan kapasitas ibu dalam pemberian MP-ASI diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan pola makan anak dan pencegahan stunting di masyarakat sasaran.

Discussion

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menegaskan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas merupakan pendekatan yang relevan dalam memperbaiki praktik pemberian MP-ASI pada ibu Baduta. Pendekatan yang mengombinasikan penyuluhan, demonstrasi, dan pendampingan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna, tidak hanya pada ranah kognitif tetapi juga keterampilan dan sikap. Hal ini mendukung kerangka Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang menempatkan ibu sebagai aktor kunci dalam pencegahan stunting melalui praktik pemberian makan yang tepat sejak dini. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman ibu mengenai prinsip pemberian MP-ASI sesuai usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi bahan, serta aspek kebersihan. (Kemenkes RI, 2021)

Rendahnya pengetahuan ibu tentang MP-ASI merupakan salah satu determinan utama praktik pemberian makan yang tidak adekuat (Sofiana et al., 2021) terutama pada kelompok keluarga dengan keterbatasan sosial ekonomi. Melalui kegiatan penyuluhan yang disertai demonstrasi, ibu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis yang meningkatkan kepercayaan diri dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut di rumah. Pendekatan ini memperkuat teori pembelajaran orang dewasa, yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta terlibat secara aktif dan memperoleh pengalaman langsung (Abidin et al., 2024).

Pemanfaatan pangan lokal dalam demonstrasi MP-ASI menjadi salah satu kekuatan utama kegiatan ini. Bahan pangan seperti ikan, tahu, tempe, sayuran, dan buah lokal terbukti mudah diakses, terjangkau, dan bernilai gizi tinggi. Pengenalan sumber protein hewani dari ikan sangat relevan mengingat perannya dalam mendukung pertumbuhan linier anak dan perkembangan kognitif. Selain itu, penggunaan pangan lokal membantu mengubah persepsi ibu bahwa makanan bergizi selalu identik dengan biaya mahal. Perubahan persepsi ini penting untuk mendorong keberlanjutan praktik pemberian MP-ASI yang adekuat di tingkat rumah tangga (Abidin et al., 2024)

Dalam kerangka Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), intervensi ini selaras dengan prinsip kesesuaian usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi bahan, serta aspek kebersihan. Pendekatan berbasis pangan lokal memungkinkan ibu menerjemahkan rekomendasi PMBA ke dalam praktik sehari-hari yang kontekstual dan terjangkau, sehingga menjembatani kesenjangan antara pedoman normatif dan kondisi nyata di tingkat rumah tangga. Selain itu, penguatan pemberian makan responsif memperluas intervensi dari pemenuhan zat gizi menuju pembentukan perilaku makan sehat melalui interaksi positif ibu dan anak. Efektivitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dijelaskan melalui teori perubahan perilaku, khususnya Social Cognitive Theory dan Health Belief Model, yang menekankan peran pengetahuan, pengalaman langsung, dan efikasi diri dalam pembentukan perilaku kesehatan.

Pendekatan responsif dalam pemberian MP-ASI yang diperkenalkan melalui konsep “makan adalah saat yang membahagiakan bagi Baduta” juga menjadi aspek penting dalam kegiatan ini. Pemberian makan secara aktif-responsif dapat meningkatkan daya terima anak terhadap makanan, mencegah masalah makan, serta mendukung pembentukan kebiasaan makan yang sehat sejak dini. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik dalam PMBA, yang tidak hanya berfokus pada jenis dan jumlah makanan, tetapi juga pada interaksi antara ibu dan anak selama waktu makan

Keterlibatan kader posyandu dan pemerintah desa dalam kegiatan ini berkontribusi terhadap keberhasilan dan potensi keberlanjutan program. Kader berperan sebagai penghubung antara tim pengabdian dan masyarakat, serta sebagai pendamping yang dapat melanjutkan edukasi dan pemantauan setelah program selesai. Dukungan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan kebun gizi juga memperkuat upaya peningkatan akses pangan bergizi di tingkat komunitas. Hal tersebut menjadi kelebihan dari pengabdian masyarakat. Meskipun demikian, pengabdian ini memiliki kelemahan diantaranya hasil yang positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah responden relatif kecil dan waktu pendampingan masih terbatas, sehingga dampak jangka panjang terhadap status gizi anak belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan berkelanjutan dan pemantauan jangka panjang untuk menilai dampak program terhadap penurunan stunting dan perbaikan status gizi Baduta.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis pangan lokal, yang didukung oleh demonstrasi praktis dan pendampingan kader, merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan praktik pemberian MP-ASI yang adekuat. Pendekatan ini berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting berbasis komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat sudah memahami pentingnya penyiapan MP-ASI yang adekuat untuk pencegahan stunting
2. Masyarakat sudah mampu membuat Olahan MP-ASI tinggi protein dengan memanfaatkan pangan lokal yang melimpah disekitar mereka berkreasi sendiri dengan menggunakan bahan baku Ikan, sayur, tempe, tahu dan aneka macam pangan lokalnya dengan memperhatikan prinsip UFREJUTEKVARESBERSIH.
3. Masyarakat dirangsang untuk bisa berkreasi menciptakan olahan lainnya

4. Edukasi masyarakat untuk bias memproduksi bahan pangan yang bisa dilaksanakan di pekarangan rumah.

Saran

1. Masyarakat perlu dilatih untuk melaksanakan PMBA secara tepat
2. Karena lokasi Kelurahan yang merupakan daerah desa semi perkotaan, maka perlun diajarkan metode-metode urban farming
3. Perlu kerjasama dengan beberapa instansi terkait secara simultan memberikan penyuluhan dengan harapan meningkatnya PMBA yang sesuai dengan prinsip UFREJUTEK VARES BERSIH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Poltekkes Kemenkes Medan yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z., Prasetyo, A., & Siswoko, S. (2024). Pendampingan Kader Kesehatan Dan Keluarga Dalam Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Bahan Olahan Makanan Pencegahan Stunting Di Desa Sukorejo Tunjungan Blora. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4792–4798. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i10.1866>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI. (2025). SSGI 2024 Dalam Angka. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024>
- Destyana, R. M., Angkasa, D., & Nuzrina, R. (2018). Hubungan Peran Keluarga dan Pengetahuan Ibu ... 1. 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2018.005.01.5>
- Djauhari, T. (2017). GIZI DAN 1000 HPK. *Saintika Medika*. <https://doi.org/10.22219/sm.v13i2.5554>
- Kemenkes, B. (2023). Laporan SKI 2023 dalam Angka. In *Laporan SKI 2023 dalam Angka*.
- Kemenkes RI. (2021). Pemberian makan anak dan bayi. In *Kemenkes RI*.
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Profil Kesehatan*.
- Renyoet, B. S., Lakajen, O. K., & Sanubari, T. P. E. (2022). Hubungan Ketahanan dan Kerawanan Pangan dengan Social Capital dan Food Choice Rumah Tangga Pra Sejahtera di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. *Ghidza: Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 6(1), 26–37. <https://doi.org/10.22487/ghidza.v6i1.424>
- Saaka, M., Saapiire, F. N., & Dogoli, R. N. (2021). Independent and joint contribution of inappropriate complementary feeding and poor water, sanitation and hygiene (WASH) practices to stunted child growth. *Journal of Nutritional Science*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1017/jns.2021.103>
- Sofiana, L., Darmawati, L. P., Aditya, D. Y., Setyorini, D., & Amari, F. I. (2021). Pelatihan Pembuatan MP ASI Dalam Mewujudkan Pemenuhan Gizi Balita di Kampung Penumpang, Gowongan, Jetis. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i2.7369>
- TNP2K. (2019). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). *Laporan Kemendes*, 2.

Zuraidah, Y. (2025). Model Pencegahan Stunting Berbasis Komunitas pada periode Enam Bulan Pertama Kehidupan di Kabupaten Mandailing Natal [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/110367>

Zuraidah, Y., Siagian, A., Harahap, R. H., & Lubis, Z. (2025). Unraveling the Multifactorial Roots of Stunting : The Critical Roles of Complementary Feeding and Sanitation in Mandailing Natal , Indonesia. 13(5), 1149–1157. <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130506>